

BERILGANLAR BAZASINI QO‘LLANILISH SOHALARI VA ULARDA AXBOROT TIZIMLARIDAN FOYDALANISH

Xabibullayeva Adiba Jobir qizi,

O‘zbekiston milliy universiteti,

«Amaliy matematika va intellektual texnologiyalar»

fakulteti 2-bosqich magistranti

e.mail: rasulovaadibaxon23041999@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu tadqiqot ishida Berilganlar bazani qo‘llanish sohalari va ularda axborot tizimidan foydalanish o‘rganiladi. Dastlabki ishlovda ushbu xizmatni loyihalash ishlari olib boriladi. Web ilovada taqdim qilinishi mumkin bo‘lgan xizmat turlari shakllari asosan xizmatni taqdim etuvchi tomonidan foydalaniladigan qismi shakllantiriladi.*

***Kalit so‘zlar:** ma‘lumotlar bazasi, axborot tizimi.*

Kompyuter yordamida qayta ishlangan katta hajmdagi ma‘lumotlar mavjud bo‘lganda, ma‘lumotlarni eng yaxshi saqlashni (takrorlashsiz) va ma‘lumotlarni boshqarishni (qidirish, saralash, qo‘shish, o‘zgartirish, qayta ishlash) ta‘minlash vazifalari paydo bo‘ladi. Shuning uchun ma‘lumotlarni eng yaxshi tarzda tartibga solish va eng yaxshi ma‘lumotlarni boshqarishni ta‘minlash kerak. Berilganlar bazasi yordamida ma‘lumotlarni saqlash amalga oshirilsa, turli axborot tizimlari yordamida ularni boshqarish imkonini yaratish mumkin.

Axborot tizimi - ma‘lum bir mavzu bo‘yicha ma‘lumotlarni yig‘ish, uzatish va qayta ishlash, uning barcha foydalanuvchilarini zarur ma‘lumotlar bilan ta‘minlash uchun aloqa tizimi.

Axborot tizimi - zarur ma‘lumotlarni olish uchun ma‘lumotlarni markazlashtirilgan holda to‘plash va jamoaviy ko‘p qirrali foydalanish uchun mo‘ljallangan axborot, matematik, dasturiy ta‘minot, til, tashkiliy va texnik vositalar tizimidir.

Axborot tizimlarining asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- zarur ma‘lumotlarni va saqlangan ma‘lumotlarning tuzilishi tavsifini o‘z ichiga olgan ma‘lumotlar bazasining o‘zi;
- standart ma‘lumotlarni boshqarish protseduralarini bajaradigan ma‘lumotlar bazasini boshqarish tizimi;

Axborot tizimi berilganlar bazasiga xizmat ko'rsatish va ma'lumotlarni qayta ishlash vazifalarining butun majmuasini hal qilish uchun foydalanuvchi va axborot tizimi o'rtasida muloqotni o'tkazish uchun zarur algoritmnini amalga oshiradigan amaliy dastur (foydalanuvchi ilovasi) hisoblanadi.

Kundalik hayotimizda bizni o'rab turgan barcha axborotlarni turli xil axborot tizimlar sifatida ko'rishimiz mumkin. Masalan internetda ishlash, bunda Ma'lumotlar bazasi ilovalari Internetdagi ko'plab saytlarning markazida joylashgan. Misol tariqasida, tashrif buyuruvchilarga Amazon.com kabi kitoblarni ko'rish va sotib olish imkonini beradigan onlayn kitob do'konini ko'rib chiqing. Do'konning veb-sayti kompyuter fanlari yoki iqtisod kabi turli toifadagi kitoblarni qidirish yoki muallif va nom bo'yicha ma'lum bir kitobni tanlash imkonini beradi. Ikkala holatda ham qidiruv jarayoni kompaniyaning veb-serverida joylashgan ma'lumotlar bazasidan foydalanadi, u kitob haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, kitobning sotuvga qo'yilganligini aniqlashga imkon beradi, yetkazib berish, inventar darajalari va buyurtma talablari haqida ma'lumot beradi. Kitob ma'lumotlari sarlavha, ISBN, muallif ismlari, narx, savdo dinamikasi, nashriyot nomi, sharhlovchilar ro'yxati va batafsil tavsifni o'z ichiga oladi. Bunday ma'lumotlar bazasining afzalligi shundaki, u kitoblar haqida qo'shimcha ma'lumotlarni kiritish va to'plash imkonini beradi. Masalan, bir xil kitob bir nechta toifalarga (masalan, informatika va dasturlash tillari) bo'linishi, eng ko'p sotiladigan kitoblar ro'yxatiga kiritilishi yoki o'quv adabiyoti sifatida belgilanishi mumkin. Misol uchun, Amazon.com saytida kitoblar haqidagi qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanib, tashrif buyuruvchiga uni qiziqtirgan kitob bilan bir qatorda odatda buyurtma qilingan kitoblar haqida ma'lumot beriladi.

Bir yoki bir nechta kitoblarni onlayn xarid qilish uchun kredit kartadan foydalanishingiz mumkin. Amazon.com taqdim etilayotgan xizmatni shaxsiylashtirishni ta'minlaydi, chunki ma'lumotlar bazasida har bir mijozning barcha oldingi tashriflari, xususan, uni qaysi kitoblar qiziqtirganligi, qaysi to'lov va yetkazib berish usulini afzal ko'rishi haqida ma'lumotlar to'planadi. Saytga yana tashrif buyurganida, xaridor nomi bilan chaqiriladi va oldingi xaridlarni hisobga olgan holda tavsiya etilgan yangi mahsulotlar ro'yxati bilan ta'minlanadi.

Yoki, supermarketda xaridni amalga oshirish. Bunda, supermarketda tovarlarni to'lashda, kassir xaridlardan shtrix-kodni o'qiyotganda ma'lumotlar bazasiga kirish talab qilinadi. Bunda qo'l skaneri qabul qilingan shtrix-kodni ma'lumotlar bazasi ilovasiga uzatadi va bu ma'lumotlardan barcha ob'ektlar ma'lumotlar bazasidan ma'lum bir buyumning narxini qidirish uchun foydalaniladi. Keyin dastur inventarizatsiyadan sotilgan barcha mahsulotlar miqdorini olib tashlaydi va ularning narxini kassada chop etadi. Agar ombordagi zaxiralar oldindan belgilangan darajadan

pastga tushsa, tizim avtomatik ravishda ushbu mahsulotning qo‘shimcha miqdorini etkazib berish uchun buyurtma hosil qiladi. Xaridor telefon orqali xarid qilganida, kassir ma’lumotlar bazasi ilovasini ishga tushirish orqali ombordagi buyumning mavjudligini tekshirishi mumkin.

Yoki, universitetda o‘qish. Bunda Universitetda talabalar, ular olgan kurslar, berilgan stipendiyalar, o‘qigan va hozirda o‘rganilayotgan fanlar hamda turli imtihonlar bo‘yicha ballar to‘g‘risidagi berilganlar bazasi bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, kelgusi yil talabalari qabuli to‘g‘risidagi berilganlar bazasi, shuningdek, buxgalteriya hisobi uchun zarur bo‘lgan xodimlarning shaxsiy ma’lumotlari va ularning ish haqi to‘g‘risidagi ma’lumotlardan iborat universitet xodimlarining ma’lumotlar bazasi ham yuritilishi mumkin.

Bunday misollarni ko‘pini kelitish muki. Xulosa qilib aytganda ma’umotlarni to‘g‘ri qabul qilish, ularni saqalash va foydalanuvchilarda to‘g‘ri yetkazish berishda, sohani to‘g‘ri o‘rganish, axborot tizimini yaratishda vositalarni to‘g‘ri tanlash ixtiyoriy foydalanuvchi uchun kerakli, ehtiyojbob dasturiy vositani yaratishga zamin bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. Bassey D Bassey. “Sql database programming simplifieda step by step practical guide to learning and understanding SQL Database from Beginners to Advanced level”. 2021, ISBN-13: 979-8489590914
2. Maxarov T.A. “Axborot tizimlari nazariy asoslari” o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Milliy Universiteti, 2012.